

DUDUQLANISHNI BARTARAF ETISHDA PSIXOLOGIK VA LOGOPEDIK YONDASHUVLARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI

D.M. Buzrukova

FarDU katta o'qituvchi

G.A. Sultonova

FarDU talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17856609>

Annotatsiya: Mazkur maqolada duduqlanish hodisasining psixologik asoslari, nutqiy buzilish sifatidagi logopedik xususiyatlar va ushbu ikki yondashuvning o'zaro integratsiyalashgan holda qo'llanish zaruriyati yoritilgan. Duduqlanishning kelib chiqish mexanizmlari, uni kamaytirish hamda butunlay bartaraf etish jarayonida qo'llaniladigan kompleks yondashuv va metodlar taqida tavsiyalar berilgan. Nutq apparatini rivojlantirish, nafas mashqlari va artikulyatsion koordinatsiyani mustahkamlash orqali ijobiy natijaga erishish imkoniyatlari yuzasidan tushunchalar berilgan.

Kalit so'zlar: Duduqlanish, logopediya, psixologik yondashuv, nutq buzilishi, emotsional zo'riqish, nafas mashqlari, kompleks terapiya.

Duduqlanish — nutqning ravonligi, ritmi va tempining buzilishi bilan tavsiflanadigan murakkab funksional holat bo'lib, u bolalarda ham, kattalarda ham turli psixogen, neyrogen va ijtimoiy omillar ta'sirida shakllanishi mumkin. Duduqlanishni faqat logopedik muammo sifatida yoki aksincha, faqat psixologik buzilish sifatida baholash yetarli natija bermaydi, chunki bu jarayon insonning emotsional holati, shaxsiy tajribasi, ichki zo'riqishi, nutq apparati faoliyati va ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liq. Shu bois duduqlanishni bartaraf etish jarayoni doimo integrativ, ya'ni psixologik va logopedik yondashuvlarning uyg'unligi asosida olib borilishi lozim.

Duduqlanish ko'pincha bolalarning ichki emotsional zo'riqishi, qo'rqish, xavotir, o'ziga ishonchsizlik, oilaviy nizolar yoki ortiqcha talabchan muhit tufayli kuchayadi. Psixologik nuqtayi nazardan, duduqlanuvchi shaxs nutq jarayonini xavfli vaziyat sifatida qabul qilib, har gal gap boshlashdan oldin ichki keskinlik hosil qiladi va aynan shu ichki qarama-qarshilik nutq mexanizmlarining tabiiy harakatini izdan chiqaradi. Psixologik yordam dastlab emotsional fonni barqarorlashtirish, bolaning o'z shaxsini qadrlash darajasini oshirish, muloqotga bo'lgan ishonchini qayta tiklash va ijtimoiy vaziyatlarni xavfsiz deb qabul qilishini shakllantirishga qaratiladi. Psixolog bilan olib boriladigan individual suhbatlar, relaksatsiya mashqlari, kognitiv-xulqiy terapiya elementlari, tasavvurni erkinlashtiruvchi usullar duduqlanuvchi shaxsning ichki holatini yengillashtiradi va nutqqa bo'lgan psixologik bloklarni kamaytiradi.

Duduqlanishning logopedik jihatlari va amaliy yondashuvlar - logopedik nuqtayi nazardan, duduqlanish nutq apparatidagi fonatsion, artikulyatsion, respirator va prosodik jarayonlarning izdan chiqqan tartibi bilan bog'liq bo'lib, nutqning ritmik oqimini buzadi. Logopedik mashg'ulotlar asosan nafasni to'g'ri boshqarishni o'rgatish, artikulyatsion a'zolar elastikligini oshirish, tovush chiqarish jarayonidagi koordinatsiyani mustahkamlash, nutq tempini sekinlashtirish va ravon ohang hosil qilishga qaratilgan. Logopedik mashqlar muntazam ravishda bosqichma-bosqich olib borilganda, nafaqat nutq apparati mustahkamlanadi, balki shaxsning muloqot jarayonida o'zini tutishida ham ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi. Ayniqsa, ritmik nafas mashqlari, jarangdor ovoz chiqarish, bo'g'inlarni cho'zib

talaffuz qilish, monoton ohangdan boshlab asta-sekin tabiiy ohangga o'tish kabi metodlar samarali hisoblanadi.

Psixologik va logopedik yondashuvlarning o'zaro bog'liqligini quyidagilarda ko'rishimiz mumkin;

Duduqlanishni bartaraf etishda psixologik va logopedik usullar bir-birini to'ldiruvchi, o'zaro bog'langan ikki muhim yo'nalish hisoblanadi. Agar shaxsning ichki psixologik zo'riqishi kamaytirilmasa, logopedik mashqlar yetarlicha samarali bo'lmaydi; aksincha, nutq apparati kuchaytirilmasa yoki nafas boshqaruvi yaxshilanmasa, psixologik yengillik yetarli natijaga olib kelmaydi. Shu sababli kompleks yondashuvda avval bolaning ruhiy holatini barqarorlashtirish, so'ngra logopedik mashqlarni bosqichma-bosqich kuchaytirish eng maqbul strategiya hisoblanadi. Bu jarayonda psixolog, logoped, ota-ona va pedagoglar o'zaro hamkorlikda ishlaganda, bola o'zini qo'llab-quvvatlangan, tushunilgan va xavfsiz his qiladi, natijada nutq jarayoniga bo'lgan ichki qarshilik kamayadi va asta-sekin ravon nutqqa erishiladi.

Psixolog va logopedning hamkorligi ayniqsa individual reja tuzishda seziladi, ya'ni psixolog bolaning emotsional-hissiy holatini tahlil qiladi, tramma izlarini, qo'rqinch yoki xavotir darajasini aniqlaydi, logoped esa shu psixologik holatga mos ravishda yengil, bosqichma-bosqich kuchayuvchi mashq dasturini ishlab chiqadi. Bu ikki yo'nalish uyg'unlashganda o'quvchi o'z-o'zidan nutqni boshqarishni o'rganadi, gapirish jarayoni tabiiy va qulay holatga aylanadi.

Logopedik mashg'ulotlar duduqlanishning nutqiy mexanizmlarini normallashtirishga qaratilgan bo'ladi. Mashqlar sekin nafas chiqarish, jarangdor ovoz chiqarish, artikulyasiya organlari harakatchanligini oshirish, nutqni ritmlashtirish orqali amalga oshiriladi. Logoped birinchi bosqichda bolaning nutqini tabiiy ritmga keltiruvchi mashqlardan foydalanadi. Masalan, sekin nafas chiqarayotib, bir maromda "aaaa", "mmm", "sooo" kabi cho'zma tovushlar chiqarish bolaning nutqiy oqimini yumshatadi.

Keyingi bosqichda logoped nutqni ritmga solish usulidan foydalanadi. Bolaga sekin yurish, qo'l bilan ritmik harakat qilish, stolni engil taqillatish orqali nutq tezligini boshqarish imkoniyati beriladi. Bu mashqlar duduqlanish paytida to'xtash va mushak spazmlarini kamaytiradi. Artikulyatsion mashqlar til, lab, jag' harakatining muvofiqligini tiklaydi va nutq tovushlarini to'g'ri hosil qilishga yordam beradi.

Logoped ko'pincha matnni qayta hikoya qilish, dialogik nutq, dramatisatsiya, she'r va kichik matnlarni ovoz chiqarib o'qish metodlaridan foydalanadi. Bunda matnlar bolaning yoshiga, emotsional holatiga mos tanlanadi va nutqiy to'siqni sezilmaydigan darajada yengillashtiradi.

Duduqlanuvchi bola yoki kattaga faqat mashg'ulotlar bilan emas, balki uning atrofidagi ijtimoiy-psixologik muhit bilan ham ta'sir ko'rsatish muhimdir. Ota-onalarning qo'llab-quvvatlovchi munosabati, pedagoglarning sabr-toqati, sinfdoshlarning hurmat bilan yondashishi shaxsning nutq rivojiga bevosita ta'sir qiladi. Agar bola uyda tinimsiz tanqid qilinsa, tez gapirishga majbur qilinsa yoki nutqidagi xatolar ustidan kulinsa, hatto eng samarali logopedik mashqlar ham natija bermaydi. Shu bois kompleks terapiyada muhitni optimallashtirish, muloqot madaniyatini o'zgartirish va bola gapirganda uni tinglashning to'g'ri prinsiplarini o'rgatish alohida ahamiyatga ega.

Duduqlanish — bir vaqtning o'zida psixologik, nutqiy va ijtimoiy omillar bilan bog'liq bo'lgan murakkab holat bo'lgani uchun uni bartaraf etish jarayoni doim ko'p qirrali

yondashuvni talab qiladi. Psixologik va logopedik usullarni alohida qo'llash yetarli natija bermaydi, chunki ular bir-birini to'ldiruvchi, o'zaro uzviy bog'liq yo'nalish hisoblanadi. Shaxsning emotsional holatini barqarorlashtirish, nutq apparatini mustahkamlash, nafas boshqaruvini shakllantirish, muloqot muhitini yengillashtirish va muntazam mashg'ulotlarni olib borish orqali duduqlanishni sezilarli darajada kamaytirish, ba'zi hollarda to'liq bartaraf etish mumkin. Bu jarayonda psixolog, logoped, ota-ona va pedagoglarning hamkorligi, shuningdek, shaxsning o'z nutqiga bo'lgan ijobiy munosabati duduqlanishni davolashning asosiy tayanchi bo'lib xizmat qiladi. Duduqlanuvchi bolalar bilan ishlashda mashg'ulotlar tinch, osoyishta muhitda, doimiy ijobiy rag'bat bilan o'tkazilishi lozim. Mutaxassis bola nutqidan avval uning umumiy psixoemosional holatini barqarorlashtiradi, so'ng nutqiy mashqlarga o'tadi. Bolaga keskin talab qo'yilmaydi; nutq jarayonida to'xtashlar tabiiy qabul qilinadi. Ota-onalar bilan hamkorlikda uy sharoitida tinch suhbatlar, sekin o'qib berish, qo'shiq aytish, ritmik mashqlar bajarish tavsiya etiladi.

Bola nutqini to'g'rilash jarayoni uzluksiz bo'lishi uchun uyda ham, bog'chada ham bir xil nutqiy muhit yaratish muhimdir. Mutaxassislarning birgalikdagi ishlari bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib, duduqlanishni bartaraf etish jarayonini sezilarli tezlashtiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi XTV. Inkluziv ta'lim bo'yicha metodik qo'llanma, 2021.
2. Sh. Shodmonova. Logopedik korreksiya asoslari. — Toshkent;2022.
3. Muminova R. Tutilib gapiruvchi o'smirlar uchun qo'llanma. |— Toshkent: O'qituvchi, 1984.
4. Ayupova M. Logopediya. |— Toshkent: O'zbekiaton faylasuflari milliy jamiyati. 2011.
5. Rajabov D. Husnixat alifbo. |— Toshkent: Nihol. 2010.